
PARTIDARIZAÇÃO DA POLÍCIA NACIONAL DE ANGOLA ROTULAÇÃO E CRIMINALIZAÇÃO POLICIAL: O CRIME LEGALIZADO E O CRIMINOSO INSTITUCIONALIZADO

SÉRGIO DE JESUS MIRANDA*

DOI: 10.5281/zenodo.12508058

RESUMO

Este trabalho busca discutir o aprisionamento ao sistema político de uma instituição que se diz ser republicana quando suas acções contradizem-se na prática, tendo como objectivo questionar inúmeros comportamentos e intolerância no suposto asseguramento e protecção dos cidadãos, garantia da “ordem, a defesa da segurança e tranquilidade públicas”

Palavras-chave: Polícia Nacional de Angola, Corrupção, Abuso de poder.

ABSTRACT

This work seeks to discuss the imprisonment of an institution that claims to be republican when its actions contradict each other in practice, with the aim of questioning numerous behaviors and intolerance in the supposed assurance and protection of citizens, guarantee of “order, the defense of public safety and tranquility”.

Keywords: National Police of Angola, corruption, abuse of power.

Introdução

Muito se tem debatido sobre a polícia angolana e como seu papel tem sido das piores na matéria de segurança pública no país, não conseguindo, no entanto, garantir aos angolanos a proteção e tranquilidade indiscriminada. Para muitos dirigentes angolanos, o país gira em torno à Cidade Alta e Talatona, onde se encontra concentrada a grande maioria da elite local, com um nível de criminalidade relativamente baixa em comparação à outras áreas sendo 187 crimes em média registados diariamente de várias tipologias¹.

Pelo facto deste órgão representar na sua grande maioria aos interesses do partido que sustenta o poder, as informações divulgadas são muita das vezes duvidosas e pouco transparentes como a *situação de segurança controlada e estável* divulgada pela organização, a pergunta é, segurança controlada e estável para quem? Para o cidadão comum ou para a classe elitista? Por outro lado, dados independentes apontam um nível de criminalidade bastante elevado (74.75)² no país, e apesar de muitos analistas divergirem-se neste quesito; de forma unânime apontam as causas resultantes do crescente nível de criminalidade como por exemplo o *deficit* na execução de políticas públicas para erradicar o problema, a crise financeira (Gayeta, 2024)³, falta de emprego e subemprego, e com certeza a questão da perda dos valores morais na sociedade angolana. Face a estes desafios, no entanto, surge a questão ao fácil acesso a armas de fogo em marginais. Os casos ou as denúncias⁴ que apontam o envolvimento de altas patentes da polícia de nacional em redes de tráfico de drogas (narcotráfico) por exemplo, leva-nos a crer que exista uma cumplicidade entre o crime, o criminoso e a instituição que nega ou simplesmente silencia a existência dos dois.

Este artigo, resulta dos vários casos partilhados pelas redes sociais e não só, que suscitam vários questionamentos sobre o enquadramento da polícia nacional como um órgão à serviço do cidadão e suas acções repudiantes envolvendo as vendedoras ambulantes ou as chamadas mamãs zungueiras, corrupção de agentes

¹. <https://www.jornaldeangola.ao/ao/noticias/pais-regista-187-crimes-diariamente>.

². <https://pt.numbeo.com/criminalidade/pa%C3%ADs/Angola>.

³. Ibid, ibidem.

⁴. Denúncias feitas pelo man genas pelo canal do Youtube.

públicos em plena luz do dia, e brutalidade contra manifestantes pacíficos; embora cientes de que, de facto a “polícia não “esteja” nas ruas para distribuir rebuçados, nem para dar chocolates” (DW, 2020) como nos casos em que jovens decidem reivindicar direitos seus que se encontram consagrados na constituição (art.º 40), porém, a polícia não deve de igual modo se dar ao luxo em passar a ideia de que, está nas ruas para distribuir o terror, o medo e servir exclusivamente aos interesses do partido no poder quando seus actos são postos em questionamento, exibindo sua musculação e sentimento de força invencível para silenciar a população por intermédio de um órgão supostamente apartidário.

Dado histórico

A polícia nacional de Angola (PN/PNA), é um órgão que de forma orgânica⁵ depende do ministério do interior (MININT) sendo, no entanto, a principal força de *segurança pública* no país. Historicamente falando, a questão da segurança pública em Angola, recai desde o período colonial em que o país esteve subjugada pelo sistema português durante cerca de 5 séculos (Neto, 2010), passando a ser denominada pelo decreto no 31995/1942 a Polícia de Segurança Pública de Angola (PSPA) “*que se tornaria a emblemática força de segurança uniformizada durante o período final da administração portuguesa*”. Após várias alterações⁶ e influência das lutas armadas até à proclamação da Independência em 11 de Novembro de 1975. Foi criada o Corpo de Polícia de Angola (CPA) em substituição ao PSPA pelo disposto nos artigos 36º e 37º do Acordo de Alvor, e pela ordem de serviço n.º 29, de 4 de abril de 1975, compondo um comando unificado pertencente aos três movimentos de libertação nacional⁷ como forma de partilha de poder e que durou apenas um período de 4 meses (até agosto de 1975). Não obstante, foi aos 28 de fevereiro de 1976 que oficialmente o CPA passou a ser conhecido como “o *Corpo de Polícia Popular de Angola*” ou CPPA, integrando de igual modo as Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA), o último redimensio-

⁵. Cfr. o artigo 2.º do Estatuto Orgânico da Polícia Nacional (EOPN)

⁶. Decreto Lei n.º 43125, de 19 de agosto de 1960

⁷. MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) E FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola)

namento aconteceu em 11 de junho de 1993 após a aprovação do novo Estatuto Orgânico que integrou a CPPA diversos organismos de polícia então autónomos, tais como a Polícia Judiciária (que se tornou a Direcção Nacional de Investigação Criminal-DNIC), passando de igual modo e de forma definitiva a se chamar “Polícia Nacional” (PN), denominação esta que se mantém até aos dias de hoje.

Envolvimento político (direto) na acção policial:

A constituição de Angola (CRA)⁸, outorga ao presidente da República, o “poder supremo” em definir a política de segurança nacional e dirigir a sua execução, ou seja; determinar, orientar e decidir sobre a estratégia de actuação da segurança nacional, como de igual modo, aprovar o planeamento operacional do sistema de segurança nacional e decidir sobre a estratégia de emprego e de utilização das Forças Armadas Angolanas, da própria Polícia Nacional e demais organismos de protecção interior e dos órgãos de inteligência e de segurança de Estado⁹ como também conferir condecorações e títulos honoríficos militares e policiais. Assim, a PNA enquanto força de segurança conforme mencionado acima, é dirigida pelo Presidente da República na qualidade de Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas, sendo, no entanto, o Ministério do Interior, mero auxiliador ao Presidente da República na condução e direcção do órgão. Ou seja, é o comandante em chefe que de facto detém todos poderes, e todo o resto auxilia-o na manutenção deste poder.

O titular do poder executivo, é de igual modo o garante dos outros poderes existentes na constituição como o legislativo e o judicial ou seja, “*o príncipe funde em sí, todos os poderes*”.

Preocupados fundamentalmente com esta questão, renomados académicos e não só, debateram de forma aberta no congresso angolano de direito constitucional, organizado pela Universidade Agostinho Neto (UAN) sob o tema “Engenharia Institucional e Escolha do Modelo Constitucional (2023)”

Para o jurista angolano Sérgio Raimundo, o presidente da república possui poderes excessivos, ou seja, sendo o mesmo o “árbitro e o jogador ao mesmo tempo” o que impossibilita, outras enti-

⁸. Artigo 122.º CRA

⁹. Ver. Neto (2010)

dades exercerem seus poderes de forma autónoma visto que estes são meros auxiliares do titular do poder executivo em que ao mesmo detém os outros dois poderes conforme acima citado. Assim, Raimundo acredita que enquanto não houver uma revisão na constituição sobre esta matéria, o país e suas instituições que deveriam ser autónomas, continuará refém do poder executivo.

Em alinhamento ao nosso tema e relativamente ao envolvimento directo da mais alta figura do país e ao mesmo tempo do partido político que o elegeu como cabeça de lista segundo a Constituição¹⁰, Raimundo esclarece que implicitamente segundo os artigos n.º 108/1 e n.º 207/1 da CRA, numa interpretação conjugada “o presidente da República não deve ser presidente de uma força política”. Na mesma Constituição no seu artigo 210.º sobre a PN, diz que “a Polícia Nacional é a instituição nacional policial, permanente, regular e apartidária”. Perante a isto, Raimundo defende que se tanto as Forças Armadas ou por interpretação deste artigo, e PN são órgãos apartidários segunda a Constituição, então, “o comandante em chefe não pode ser presidente de uma força política” porque interfere de forma directa no seu funcionamento, tanto nas forças armadas como na polícia.

As denúncias de Gerson Eugénio Quintas (Man Gena) onde inclui o envolvimento do Ministro do Interior, o General Eugénio Cesar Laborinho no narcotráfico, e a arrogância das autoridades angolanas perante esta matéria, incluindo as negociações de cumplicidade ideológica com Maputo e a vontade de silenciar o cidadão que se encontrava asilado em Moçambique e ter sido extraditado de forma coerciva de volta à Angola numa aeronave à disposição da presidência angolana¹¹ segundo dados do clube-k, é sinal claro de como o partido/estado tem influenciado de forma desequilibrada o funcionamento dos órgãos independentes e de soberania do país. Man Gena em suas acusações, inclui altas patentes dos Serviços de Investigação Criminal (SIC), órgão igualmente tutelado pelo Ministerio do Interior, músicos e altas figuras da *hasta pública* como Bento Kangamba. O que nos aparenta curioso nesta rotulação de um sistema contencioso, onde o crime, segundo o queixoso (agora) incriminado (*touché*), é praticado pela instituição

¹⁰. Cfr. artigo 109 da CRA

¹¹. Ver. [https://www.club-k.net/index.php?option=com_content&view=article-&id=53291:regime-usa-aviao-presidencial-para-repatriamento-de-man-gena-&catid=11:foco-do-dia&lang=pt&Itemid=1072](https://www.club-k.net/index.php?option=com_content&view=article&id=53291:regime-usa-aviao-presidencial-para-repatriamento-de-man-gena-&catid=11:foco-do-dia&lang=pt&Itemid=1072)

criminosa que deveria “assegurar a promoção e proteção dos direitos humanos e liberdades consagrados na Constituição, assim como na legislação e normas internacionais de direitos humanos”. Mas parece que este caso *não é para ser levado a sério* (Albino Pakasi¹²) propositadamente de forma estratégica pelo Estado, devido ao desmerecimento que o assunto tem tido na sua integra, e de facto entendemos a razão, porque, a entidade que está sendo denunciada é a mesma que se encontra a fazer de forma “retalhadora”, justiça contra o denunciador.

A questão dos manifestantes, das mortes pelos agentes do SIC versus intolerância político-policial

Segundo Sarrubbo¹³ “a violência policial é uma forma de criminalidade”. A pergunta que não se quer calar tem que ver com os verdadeiros motivos que levam certos efectivos a agirem de forma violenta contra uma população indefesa a pontos de tirar vidas sem nenhuma responsabilização pelos seus actos.

Segundo dados da amnestia Internacional¹⁴, “a 5 de junho de 2023, a polícia matou a tiro pelo menos cinco pessoas, entre as quais um menino de 12 anos, e prendeu dezenas de outras. As autoridades angolanas não responsabilizaram ninguém por estas mortes. Cerca de duas semanas mais tarde, a 17 de junho de 2023, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra centenas de manifestantes em Luanda, ferindo várias pessoas.” (Ibid). Este é um cenário meio que recorrente na nossa realidade angolana. Um caso recente foi divulgado pela radio nacional de Angola onde um agente do SIC matou a tiros, três pessoas membros da mesma família no Município do Cazenga, em Luanda, por terem sido aparentemente confundidos como meliantes¹⁵ pelo agente. Voltando à este histórico de assassinatos por agentes policiais, a Amnestia Internacional nos recorda sobre estes casos como se seguem:

Em janeiro de 2021, as forças angolanas mataram

¹². Ver. <https://www.youtube.com/watch?v=vzBO77wRRjg>

¹³. Ver. <https://mpsp.mp.br/w/-a-viol%C3%A9ncia-policial-%C3%A9-uma-forma-de-criminalidade-afirma-sarrubbo>.

¹⁴. Ver. 20 Junho 2024, Amnistia Internacional, disponível em: <https://www.amnistia.pt/angola-policia-deve-respeitar-o-direito-de-manifestacao-no-dia-22-de-junho>.

¹⁵. Ver. <https://rna.ao/rna.ao/2024/06/20/esta-em-fuga-agente-do-sic-que-matou-a-tiros-tres-pessoas-membros-da-mesma-familia-no-cazenga/>

dezenas de manifestantes na vila mineira do Cafunfo, província da Lunda Norte.

Em 2020, as forças de segurança mataram dez pessoas, na sua maioria crianças e jovens do sexo masculino, no âmbito da aplicação das restrições da COVID-19. A vítima mais jovem tinha 14 anos. Além disso, procederam a prisões arbitrárias em massa, detendo mais de 100 manifestantes e transeuntes numa só manifestação, em outubro de 2020.

Um outro caso que nos aparenta político, tem que ver com o assassinato do professor Laurindo Vieira, porém, não poderemos aprofundar o assunto devido à falta de provas suficientes sobre o envolvimento tanto do SIC como mandatário da execução conforme denuncia Man Gena, ou na chamada *queima de arquivos*¹⁶ pelo governo angolano, fica no entanto o enigma por se resolver tanto para os estudantes de Direito, como também para os futuros estudantes de ciências criminais em Angola.

A preocupação deste artigo não obstante, reside na questão fundamental das forças de segurança incluindo o órgão que o compete, não saberem distinguir seu papel partidário. Mais grave ainda, é esquecerem-se de que as constantes mortes e assassinatos anunciados, com o envolvimento de agentes da polícia ou não, o uso excessivo da força, seja ela de que forma for, têm impacto directo sobre a percepção dos indivíduos em relação às suas acções (Silva & Leite, 2007) e organização, como consequência, prejudicam a própria efectividade policial (Monteiro et al (2020) e a confiança depositada nela e mais; produz impactos profundos na sociedade e suas consequências possuem um efeito de retroalimentação¹⁸.

¹⁶. Ver. <https://luandapost.com/a-morte-de-laurindo-ajuste-de-contas-queima-de-arquivo-ou-mero-assalto/>

¹⁸. Ler sobre o artigo *Letalidade policial e criminalidade violenta* em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/xV4vjS9GbnS4SBGNQSssHwn/?lang=pt>

Conclusão

Este artigo teve como objectivo questionar essencialmente as atitudes recorrentes das forças de ordem pública e segurança, com realce para a polícia nacional de Angola e seu órgão (MININT), sobre as constantes denúncias feitas ao longo destes últimos anos e o atropelo aos direitos humanos, abuso de poder e criminalidade institucional. Todavia, não pretendemos de forma alguma tirar o mérito ao trabalho árduo que a PNA e seu ministério têm feito na tarefa de prevenção e combate ao crime em todas esferas do território nacional, mas sim, fazer reparos que possam servir de chamada de atenção à uma instituição republicana que não se deve deixar influenciar cegamente às ditas ordem superiores, quando estas claramente tendem favor apenas uma das partes. O equilíbrio na tomada de decisões é essencial, como também, defendemos que a Justiça em Angola, deve de facto ser feita sem paixões, baseadas em cores de camisolas políticas, porque quem governa o país não é de todo um santo, e quem se encontra na oposição ou àqueles que abstêm-se em se identificar com qualquer força política, ou os críticos, não são de todo inimigos do Estado ou arruaceiros como disse e bem o Jurista Sérgio Raimundo, “Ninguém é mais angolano que o outro”; somos todos filhos desta pátria chamada Angola, contribuindo cada um à sua maneira, seja ela aceite por alguns ou não, toda contribuição tem seu papel neste vasto solo africano.

Referencias:

Constituição da República de Angola (2010)

Da costa, André. Agente do SIC dispara mortalmente contra três membros da mesma família. Publicado ao 20/06/2024, última atualização, 15H29. Disponível em: <https://www.jornaldeangola.ao/ao/noticias/agente-do-sic-dispara-mortalmente-contra-tres-membros-da-mesma-familia/>

Gayeta, Agostinho: Crime vai aumentar nas cidades angolanas, avisam sociólogos. Publicado em janeiro 21, 2024, acesso: 20/06/2024, artigo disponível em: <https://www.voaportugues.com/a/crime-vai-aumentar-nas-cidades-angolanas-avisam-soci%C3%B3logos/7448935.html>

Monteiro, Joana; Fagundes, Eduardo; Guerra, Julia. Fórum: Perspectivas Práticas: Letalidade policial e criminalidade violenta (2020)

Neto, Bartolomeu Miguel, Dissertação de Mestrado em Ciências Policiais, XXII Curso de Formação de Oficiais de Polícia: Informações Policiais, Importância na Tomada de Decisão na Polícia Nacional de Angola (O Caso do Comando Provincial do Kuanza-Norte). Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, Lisboa, 2010

Silva, L. A. M., & Leite, M. P. (2017) Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas? *Sociedade e Estado*, 22(3), 545-591.

II Congresso de Direito Constitucional – Faculdade de Direito da Universidade Agostinho | 2º dia – Interv. Sérgio Raimundo. Acesso, aos 22 de Junho de 2024, disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=hePovC9V4N9>

https://pna.gov.ao/quem_somos

<https://www.vicepresidente.gov.ao/index.php/2023/02/27/policia-nacional-comemora-o-47o-aniversario/>